

TO`G`RI CHIZIQQA NISBATAN SIMMETRIK ALMASHTIRISH

Xo`jamova Dilnoza Sanaqul qizi – *Navoiy davlat pedagogika instituti, matematika-informatika ta`lim yo`nalishi 2-kurs talabasi*

Annotatsiya. Tekislikdagi o`q simmetriyasining analitik ifodasi sodda usulda keltirib chiqarilgani va bular yordamida funksiya grafigini biror o`qqa nisbatan simmetrik almashtirish bo`yicha masalalar qaralgan.

Tayanch so`zlar. Akslantirish va almashtirishlar, o`q simmetriyasi, figuralarni analitik usulda simmetik almashtirish, umumlashgan formulallar.

O`qli simmetriyaning ta`rifi va xossalari maktab matematikasi kursidan ma`lum. Dastlab turli sodda figuralarning simmetriya o`qlari mavjudligi va ularning soni haqidagi sof matematik masalalar o`rganiladi. Shuningdek, tevarak atrofimizda ko`p marta guvoh bo`lgan tabiatdagi simmetrik xodisalar haqida so`z yuritilib o`quvchilarda simmetriya haqida tushunchalari boyitiladi.

Simmetriya va simmetrik jarayonlarga qadim-qadimdan katta e`tibor qaratilib kelgan. Haqiqatan, simmetriyani go`zallik timsoli deyish mumkin. Inson a`zolarining yaratilishidan boshlab toki bino va inshootlarning qurilishigacha simmetriyaning jozibasini ko`rishimiz mumkin.

O`qli simmetriyani chuqur o`rganish va uni turli tadbirlarini matematik asoslash masalasi juda muhim masalalardan biri deyish mumkin. Biz quyida tekislikda o`qli simmetriyaning sodda matematik ifodalari va umumiy hol uchun analitik usulini topish masalasini ko`rib chiqamiz [1,2].

Tekislikdagi istalgan nuqtani Ox o`qqa nisbatan simmetrik almashtirganda hosil bo`lgan nuqta (berilgan nuqtaning simmetrik obrazi) absissasi o`zgarishsiz qolib, ordinatasi qarama-qarshi songa almashadi. $y = f(x)$ funksiya grafigiga tegishli istalgan nuqtani $(x; f(x))$ ko`rinishda berilishini hisobga olsak, u holda yuqoridagi fikrga ko`ra uning Ox o`qiga nisbatan simmetrik obrazini $(x; -f(x))$ ko`rinishida beramiz. Demak, $y = f(x)$ funksiyaning Ox o`qqa nisbatan simmetrik almashtirganda $y = -f(x)$ funksiya hosil bo`lar ekan.

$$S_{Ox}: \begin{cases} x' = x, \\ y' = -y. \end{cases} \quad (1)$$

Xuddi shu kabi Oy o`q misolida ham simmetrik almashtirishni qarab chiqaylik. Bu yerda tekislikda berilgan nuqtaning absissasi qarama-qarshi songa o`tib, ordinatasi o`zgarishsiz qolishini ta`kidlash mumkin. Bundan, $y = f(x)$ funksiya grafigiga tegishli ixtiyoriy $(x; f(x))$ nuqta $(-x; f(x))$ ko`rinishidagi nuqtaga o`tadi deyish mumkin.

Demak, $y = f(x)$ funksiyani Oy o`qqa simmetrik almashtirganda $y = f(-x)$ funksiya hosil bo`lar ekan.

$$S_{Oy}: \begin{cases} x' = -x, \\ y' = y. \end{cases} \quad (2)$$

$M(x; y)$ nuqtani $y = b$ to`g`ri chiziqqa nisbatan simmetrik almashtirgandagi obrazini topaylik. M' nuqtaning absissasi M nuqta absissasi kabi bo`lishini bilgan holda uning ordinatasini topishda bu nuqtalar tashkil qilgan kesmaning o`rtasi $y = b$ to`g`ri chiziqda bo`lishini hisobga olish kerak. Bundan, $\frac{y+y'}{2} = b \rightarrow y' = 2b - y$. Demak, $M'(x; 2b - y)$ ko`rinishida bo`lar ekan. $y = f(x)$ funksiyani $y = b$ to`g`ri chiziqqa nisbatan simmetrik almashtirganda $y = 2b - f(x)$ funksiya hosil bo`lar ekan.

$$S_{y=b}: \begin{cases} x' = x, \\ y' = 2b - y. \end{cases} \quad (3)$$

$M(x; y)$ nuqtani $x = a$ to`g`ri chiziqqa nisbatan simmetrik almashtirgandagi obrazini topaylik. M' nuqtaning ordinatasi M nuqta ordinatasi kabi bo`lib, absissasini topishda MM' kesmani o`rtasi $x = a$ to`g`ri chiziqda yotishini hisobga olamiz. Ya'ni, $\frac{x+x'}{2} = a \rightarrow x' = 2a - x$. Demak, $M'(2a - x; y)$ ko`rinishida bo`lar ekan. $y = f(x)$ funksiyani $x = a$ to`g`ri chiziqqa nisbatan simmetrik almashtirganda $y = f(2a - x)$ funksiya hosil bo`lar ekan.

$$S_{x=a}: \begin{cases} x' = 2a - x, \\ y' = y. \end{cases} \quad (4)$$

Biz yuqorida ko`rib o`tgan o`qli simmetriyalar umumiy holdagi o`q simmetriyasining xususiy hollari hisoblanadi. Chunki biz o`q sifatida olgan to`g`ri chiziq $Ax + By + C = 0$ to`g`ri chiziqning ba'zi bir xususiy hollari hisoblanadi. Simmetriya o`qi $d: Ax + By + C = 0$ tenglama bilan berilgan o`qli simmetriya analitik ifodasini topamiz [3].

$M(x, y)$ nuqta tekislikning ixtiyoriy nuqtasi bo`lib, uning S_d o`qli simmetriyadagi obrazi $M'(x', y')$ nuqta bo`lsin(1-chizma). Quyidagi shartlarni hisobga olishimiz kerak:

1-chizma

1. MM' kesmaning o`rtasi $M_0(\frac{x+x'}{2}; \frac{y+y'}{2})$ d to`g`ri chiziqqa tegishli;
2. d to`g`ri chiziq normal vektori $\vec{n}(A, B)$ va $\vec{MM'}$ vektorlar kollinear.

Yuqoridagi ikki shartdan x', y' noma'lumlarga nisbatan quyidagi chiziqli tenglamalar sistemani tuzamiz:

$$\begin{cases} A\left(\frac{x+x'}{2}\right) + B\left(\frac{y+y'}{2}\right) + C = 0, \\ \frac{x'-x}{A} = \frac{y'-y}{B}. \end{cases} \quad (5)$$

(5) tenglamalar sistemasini x', y' noma'lumlarga nisbatan yechsak,

$$S_d : \begin{cases} x' = \frac{B^2 - A^2}{A^2 + B^2}x - \frac{2AB}{A^2 + B^2}y - \frac{2AC}{A^2 + B^2}, \\ y' = -\frac{2AB}{A^2 + B^2}x + \frac{A^2 - B^2}{A^2 + B^2}y - \frac{2BC}{A^2 + B^2}. \end{cases} \quad (6)$$

formulalarga ega bo'lamiz. (6) formulalar o'q simmetriyasining o'q sifatida istalgan $Ax + By + C = 0$ to'g'ri chiziqni olgandagi analitik ifodasi bo'ladi.

(6) o'q simmetriyasining umumiy formulasidan yuqoridagi xususiy hollar kelib chiqishini tekshiramiz:

- (1) formulalar $Ox: y = 0$ to'g'ri chiziq uchun umumiy formulada $A = 0, B = 1, C = 0$ qiymatlar uchun;
- (2) formulalar $Oy: x = 0$ to'g'ri chiziq uchun umumiy formulada $A = 1, B = 0, C = 0$ qiymatlar uchun;
- (3) formulalar $y = b$ to'g'ri chiziq uchun umumiy formulada $A = 0, B = 1, C = -b$ qiymatlar uchun;
- (4) formulalar $x = a$ to'g'ri chiziq uchun umumiy formulada $A = 1, B = 0, C = -a$ qiymatlar uchun kelib chiqadi.

Misol. Tekislikdagi nuqtani $y = x$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik almashtirish formulalarini toping.

Yechish. Ushbu misolni yechishda (6) umumiy formuladan foydalanamiz. Bizda berilgan to'g'ri chiziq uchun $A = 1, B = -1, C = 0$ ekanligidan,

$$S_{y=x} : \begin{cases} x' = y, \\ y' = x. \end{cases} \quad (7)$$

Eslatma. O'zaro teskari funksiyalar grafiklari $y = x$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik joylashuvini yuqorida keltirilgan misolning xususiy bir tadbiri sifatida qarash mumkin.

Ma'lumki, almashtirish formulalari bo'yicha koordinatalarni bog'lovchi tenglamalar bilan berilgan istalgan figuraning obrazini topish mumkin. Buning uchun almashtirish formulalaridan x va y larni x' va y' lar orqali ifodasini topish va figura tenglamasida mos o'rniga qo'yishni bajargan holda ixchamlash yetarli.

1. Н.Д.Додажонов, М.Ш.Жўраева Геометрия, 1-қисм. “Ўқитувчи”, Тошкент, 1996.
2. S.X.Abjalilov, N.Ibodullayeva, Tekislikda harakatlar va ularning analitik ifodasi, PEDAGOGIK TA'LIM, Ilmiy-nazariy va metodik jurnal, 3-son, 2011 yil, 52-55b, To shDPU
3. S.X.Abjalilov, B.X.Abjalilov, M.X.Boltayeva, Tekislikda burish va o`q simmetriyasining umumiy formulasi, FIZIKA, MATEMATIKA VA INFORMATIKA, Ilmiy-uslubiy jurnal, 6-son 2010 yil, 43-45 b, Toshkent